

CARCINOSIN

Dr. Isaac Meryn

La transformación de *Carcinosin* en un policresto la debemos a los trabajos de Foubister y Templeton, efectuados durante seis años en la clínica pediátrica del Real Hospital Homeopático de Londres. Foubister estudió 200 casos y lo experimentó en sí mismo a la potencia 200c.

Así nos lo relata él mismo: "Mi interés en *Carcinosin* fue movido por una oportunidad para experimentarlo. En el Departamento de Consulta Externa se presentaron simultáneamente dos casos cuyas madres padecieron durante el embarazo de carcinoma mamario. Estos niños presentaban una notable apariencia similar, con escleróticas azules, color de la piel café con leche y numerosos lunares. Igualmente ambos padecían insomnio."

J.H. Clarke, W. Boericke, Burnett, Nebel, Kent, basaron su uso sobre indicaciones etiológicas y no en la similitud de la totalidad sintomática, introducida ésta recién por Foubister y Templeton y ampliada por Hui Bon Hoa, y entre nosotros por T.P. Paschero.

Cuando, a través del estudio citado, surgió "el cuadro de *Carcinosin*" —tal el nombre de la publicación de Foubister— resultó que no todos los niños con la apariencia descrita tenían los antecedentes de la carga hereditaria o familiar y que, por otra parte, en muchos casos con evidentes antecedentes familiares la tríada de tez café con leche, escleróticas azules y lunares estaba ausente.

La carga hereditaria no es necesariamente cancerínica, sino que puede ser también de otras tres enfermedades, en orden decreciente: tuberculosis, diabetes mellitus y anemia perniciosa.

Otro síntoma muy constante fue el insomnio; llamativo porque aparecía en niños de corta edad y aún en lactantes, y llamativo también en adultos por su marcada constancia.

Foubister en 1989 publica su último libro: *Tutorials on Homeopathy*, donde plantea las siguientes observaciones:

1. La tríada no es necesaria.
2. *Carcinosin* tiene una gran necesidad de afecto. *Phosphorus* y *Pulsatilla* son más abiertos. En *Carcinosin* esto no es tan evidente.
3. Trastornos por traumatismo de cráneo.
4. Enfermedad post-menopáusica.
5. Muchos deseos y aversiones. En un momento aversión y en otro deseo, lo cual no es tan raro en los niños.

Con respecto a las experimentaciones de *Carcinosin*, dice Candegabe: "Es la única experiencia homeopática de un medicamento que no tiene patogenesia porque no fue experimentado con la forma corriente de la patogenesia, sino observando los resultados. En realidad, esto es lógico, porque si desde el punto de vista homeopático pensamos que la única manera posible de curar que tiene el medicamento es por la ley de la similitud, o sea que si el individuo está enfermo y yo le doy un medicamento de acuerdo a los síntomas que posee y lo puedo curar y la única manera de curar es por similitud y la patogenesia no es otra cosa que la sensibilización del individuo en forma colectiva con un medicamento, ergo, todo síntoma, todo síndrome curado con un medicamento homeopático, aunque no haya sido reproducido es capaz de serlo; es por eso que —sin llevar la patogenesia al terreno patológico— comprobamos que el medicamento clínicamente es capaz de curar la patología. Este es el caso de patogenesia sin patogenesia, de la experiencia clínica por observación del problema."

En el simposio de Hechtel (Bélgica) de 1990, el doctor Degroote refiere que el paciente de *Carcinosin* es muy vulnerable, lo cual se expresa en su hipersensibilidad a las reprimendas, al ruido, a la música, que puede hacerlo llorar. Es fácilmente afectado por historias tristes. Tiene trastornos por susto; por rudezas; por una larga historia de dominación o excesivo control parental (aclara que es más una debilidad del niño que la acción del entorno); por infelicidad prolongada, debida a la influencia de otras personas (por ejemplo: un miedo prolongado en un chico por la dominación de un padre sádico).

Anticipación.

Ansiedad por viento, muy impresionado por la violencia del viento, puede tener piel de gallina.

Marcada inclinación por la belleza y lo estético, muy coqueta. Despreciativa con las personas feas. Muy sensible a las flores.

También refiere ansiedad por otros, especialmente su familia, por una necesidad de protección que no se satisface en compañía de otras personas.

Temor a los perros. Temor en una multitud. Temor en lugares estrechos. Temor a la oscuridad.

Excesivo sentido del deber, debe hacer todo bien. Es industrioso, fastidioso porque no puede tolerar ser reprochado, esto lo afecta muy profundamente. Impulsado a tocar todo. Pasión por la lectura.

Deseo de movimiento: cuando el niño está insomne, debe ser acunado. Deseo de bailar, deseo de viajar.

Cuando se siente muy bien presenta clarividencia o precocidad de la mente.

Cuando está sifilítico se destruye a sí mismo. Hay una irritabilidad con todo el mundo. Irritabilidad por olvidos.

Cólera consigo mismo.

Continuando con otros expositores de dicho simposio, el doctor De Baets refiere que son personas muy inquisitivas, con un pensamiento más racional que metafísico, a diferencia de *Sulphur*. Por ejemplo, cuando observa una construcción, quiere saber cómo se hace. Cuando está ocupado con demasiados detalles su cerebro se sobreexige y comienza a vomitar.

Es también precoz en la esfera sexual, por ejemplo en la masturbación. Es muy precoz en la lectura, lee muy rápido, es un juego, juega con las palabras, habla como un adulto. *Carcinosin* es una persona que saltó una etapa de su vida. No ha sido realmente un niño, nació adulto, "habla como un abogado". Usa frases muy largas y complejas.

Sonambulismo por sobreexcitación mental (a confirmar).

Indisposición para jugar en un niño. Está más interesado en juegos mentales que en juegos físicos, por ejemplo juegos de computadora.

Jonathan Shore encontró en los pacientes *Carcinosin* una fuerte conexión con el sufrimiento tanto de las personas como del planeta en totalidad.

El doctor Mortelmans dice en relación al síntoma fastidioso, que el enfermo necesita orden no solamente en su vida personal, sino también en el mundo.

Vithoukas los describe como personas vitales, sociables y expresivas. Pueden ser muy irritables y apasionados. Cuando se enferman necesitan orden y tener su vida programada. Cuando están fastidiosos el énfasis está puesto en el orden que en los pequeños detalles.

Mortelmans los encuentra introvertidos y cerrados. Su mayor pasión es el amor a la naturaleza y a los animales. Pueden pertenecer a instituciones como Greenpeace. Son muy sensibles a la conducta positiva o negativa de otras personas. Uno de los grandes temas es el deseo de armonía: quieren armonía no sólo en su familia sino en todo el mundo.

Encuentra también un tremendo deseo de leer: no libros científicos sino cuentos y novelas.

Observa muy frecuentemente una historia de represión en el nivel emocional.

Aconseja no prescribir por los deseos o aversiones, pues son muchos, y la alternancia ya nombrada entre deseos y aversiones de un mismo alimento, pero refiere que los más fuertes son los de chocolate y sopa. Recordemos aquí la observación de Paschero del deseo de azúcar en niños anoréxicos hacia cualquier otro alimento y la de Detinis del deseo de leche en iguales circunstancias.

Imbrechts remarca la ausencia de enfermedades comunes de la infancia o la aparición de las mismas en la adolescencia, así como también la evolución tórpida de las mismas.

Pasamos ahora a la descripción que hace Lamothe de los niños *Carcinosin*: "Personalidad reprimida, encerrada, aislada en ella misma, sería, no sólo en la expresión sino en sus actos, en su manejo de la vida, son niños que trabajan mucho. Demasiada seriedad, son niños o adultos enfermos en un ambiente de seriedad, de lucha contra la vida de manera prolongada, con represión de la personalidad, se reprime tanto que no puede expresar sus problemas afectivos graves, que permanecen en el fondo y provocan la patología, como por ejemplo el cáncer. Necesita vivir los traumas con una suerte de espíritu de sacrificio que le permita ser el primero en la vida, pero en el fondo ese sacrificio lo va a retrogradar al interior, como si en el complejo mente-cuerpo hay uno que se inmola mientras que el otro sobrevive.

Foubister dice que es un remedio que debe ser indicado a todo paciente que ha conocido una historia marcada por un control y una represión excesivos por parte de los padres, o por un sentido excesivo del deber. Puede tratarse a nivel etiológico de consecuencias de largos

períodos de represión, con ahogamiento de la personalidad del niño e imposibilidad de expresar sus afectos, sin otro modo que el somático grave específico. También hay otras etiologías como temor, un acontecimiento angustioso, traumatizante, dramático. Es un niño hipersensible que no demuestra, pero no puede metabolizar este tipo de emociones.

Es precoz. Muy maduro para su edad. Superdotado. Sentido excesivo del deber, con angustia del deber. Demasiado aplicados, meticulosos, autoexigentes. Les falta esa cualidad muy específica de la infancia que es la despreocupación y la alegría de vivir, son demasiado serios; pueden ser alegres pero, en general, su vida está demasiado dirigida hacia una meta, ya tienen metas de adulto.

De esta manera, puede ser un niño triste, que no puede llorar. Tiene un cuerpo débil y sobrevalora lo intelectual. Son niños bastante luchadores, combativos, se olvidan del placer para ponerse a trabajar. *Carcinosin* aparece después de una lucha excesiva para vivir, con demasiada energía. También ciertos pacientes son demasiado conformistas y rígidos en su mente. Niño que vive en una familia en donde durante mucho tiempo vivieron luchando duro, con dolor para sobrevivir, dificultades económicas variadas, de salud de los padres, etc., y de esta manera han adquirido un sentido del deber, de la responsabilidad, de la renuncia al placer demasiado grande.

Tienen también miedo por su familia, por sus amigos, por los que quiere. Son hipersensibles a la desgracia de los demás, a la desgracia de los animales, a las historias terribles o tristes.

Son intolerantes a la contradicción, a los reproches, pero sus reacciones en general son interiorizadas, se ponen tristes, lloran con tics, pero pueden enojarse, criticar y ser un poco combativos. Pero otros son tímidos y se repliegan, se aíslan con aversión por la conversación y agravación por el consuelo. P. Schimdt lo agrega en mejoría por el consuelo.

En Hechtel, Geukens presenta la historia de un niño de diez años que había tenido una mononucleosis infecciosa. Se agravaba por el consuelo, tenía pasión por los animales (su casa era un pequeño zoológico y cuando alguno se moría hacía un entierro con todo el ceremonial), pasión por la lectura, era sensible a las cosas horribles, se comía las uñas y los pellejos, tenía anticipación por exámenes. Temor a las tormentas pero le gustaba mirar los relámpagos, las cosas espectaculares como las carreras de autos. Llanto por admonición. Ansiedad por otros. Deseo de viajar, de ver cosas nuevas. Dislexia.

Veamos el relato textual:

Madre: —Mi marido nunca se ocupó de él. Cuando mi hijo quería ayudar a su padre, él empezaba a gritarle: "Eres un tonto, no sabes nada." Cuando tenía algún problema en la escuela, le decía: "Yo era el primero en la clase y tú no sabes nada y eres un haragán", y cosas por el estilo. Siempre estaba criticándolo. El niño quería ayudar a su modo, pero nunca podía hacer las cosas bien para mi marido.

Doctor: —¿Cómo reaccionaba?

Madre: —Mi hijo se iba, lloraba, se sentaba solo en algún lugar, leía un libro, o miraba televisión, se encerraba en si mismo. Fue así todos esos años y creo que jugó un rol importante en la dislexia. El siempre quería leer muy bien. Recuerdo cuando estaba en primer grado y lloraba diciendo: "Lo que más me gusta no lo puedo hacer". En la escuela no querían comprender su problema. Yo creía que tenía dislexia pero todo el mundo lo negaba. Traté de encontrar otra razón, los ojos, la pereza, o quizá no pueda, aunque es bastante inteligente. Creo que lo impresionó mucho. Recién en cuarto grado consiguió asistencia.

Doctor: —Podemos concluir que fue reprimido, no física sino emocionalmente. Una suerte de humillación. Aunque reaccionaba muy poco. Otras personas no lo toleran y reaccionan, pero él se encierra y se reprime. Esto contribuyó a su dislexia, pero también a su enfermedad, porque él es sensible a las represiones y se enfermó de mononucleosis.

Madre: —Ahora reacciona mucho más. Cuando mi marido lo critica, él responde: "Mírate a ti mismo". Antes nunca lo hubiera hecho. Esto ahora trae más problemas en casa. Por ejemplo, el otro día dijo: "Basta, es suficiente, me voy".

Esto último fue luego de tomar *Carcinosin*.

Bibliografía

- Seminario "Carcinosin", Hechtel, Bélgica, 1990.
- Bronfman, Acta EMHA N° 39, 1992.
- Candegabe, E., Clase EMHA.
- Cipolla, Clase EMHA.
- Detinis, Anales N° 9, 1983.
- Foubister, Anales N° 4, 1961.
- Paschero, Homeopatía.
- Solvey, Homeopatía, marzo-abril 1974. ✓